

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА

Шукуров А.Ю.

ассистент кафедры горного дела Каршинский
инженерно-экономический институт.

Хакимов К.Ж.

Заведующий кафедрой нефтегазовое и горное дело
Термезский инженерно-технологический институт

Технология кучного выщелачивания (КВ) золота все более широко внедряется в практику переработки золотосодержащего сырья РФ. Предпосылками для разработки и внедрения КВ послужили постоянное ухудшение качества минерального сырья и стремление расширить минерально-сырьевую базу золота за счет вовлечения в технологический процесс низкосортного сырья (бедных и забалансовых руд и руд кор химического выветривания).

The technology of heap leaching (KV) of gold is increasingly being introduced into the practice of processing gold-containing raw materials of the Russian Federation. The prerequisites for the development and implementation of KV were the constant deterioration of the quality of mineral raw materials and the desire to expand the mineral resource base of gold by involving low-grade raw materials (poor and off-balance ores and chemical weathering core ores) in the technological process.

Oltinni uyum bilan yuvish (kv) texnologiyasi Rossiya Federatsiyasining oltin o'z ichiga olgan xom ashyosini qayta ishlash amaliyotiga tobora keng joriy etilmoqda. Kvni ishlab chiqish va joriy etish uchun zarur shartlar mineral xom ashyo sifatining doimiy ravishda yomonlashishi va texnologik jarayonga past darajadagi xom ashyoni (kambag'al va balansdan tashqari rudalar va kor kimyoviy ob-havo rudalari) jalb qilish orqali oltinning mineral-xom ashyo bazasini kengaytirish.

Ключевые слова: *рудоподготовка, выщелачивание золота, гранулометрического состава, продуктивных растворов, исследования вещественного состава, содержание шламов.*

Калит сўзлар: *ruda tayyorlash, oltinni yuvish, granulometrik tarkibi, ishlab chiqarish eritmalari, moddiy tarkibini o'rganish, loy tarkibi.*

Key words: *ore preparation, gold leaching, particle size distribution, productive solutions, material composition studies, sludge content.*

Технология кучного выщелачивания достаточно проста и малооперационна. Основными технологическими операциями КВ золота являются следующие: рудоподготовка; выщелачивание золота; выделение золота из продуктивных растворов выщелачивания; природоохранные мероприятия (обезвреживание рудного штабеля, растворов и рекультивация полигона КВ).

Наиболее существенными для реализации КВ факторами являются: характер золота (крупность, чистота поверхности и связь с рудными минералами), фильтрационные свойства материала (проницаемость и пористость) и отсутствие сорбционно-активных по отношению к золоту компонентов.

Традиционным объектом КВ являются окисленные руды и руды кор химического выветривания – рыхлый, часто глинистый материал, содержащий тонкие частицы (-0,5 мм), выход которых может составлять от 10 до 80%. Присутствие шламов в количестве > 20-25% ухудшает фильтрацию растворов через штабель, закупоривая поры и образуя каналы, что приводит, в лучшем случае, к увеличению продолжительности выщелачивания и снижению показателей извлечения металла, в худшем случае – к полному прекращению процесса.

Одним из эффективных способов интенсификации КВ является операция предварительного окомкования материала, в результате которой получается пористый, хорошо проницаемый материал. Практика показала, что в зависимости от вещественного состава материала расход связующего может находиться в пределах 3-15 кг/т. Представляло интерес изучить этот фактор и его влияние на выщелачивание золота из руд различного вещественного и гранулометрического состава.

Исследования вещественного состава показали, окисленная руда представлена, в основном, кварцем (70%), серицитом (20%) и минерализованными сланцами и склонна к переизмельчению при дроблении. Золото в руде мелкое и тонкое, на 90% цианируемое. Руда коры химического выветривания является рыхлым, сильновыветрелым материалом, содержит значительное количество глинистых составляющих (до 80%) и преимущественно мелкое и тонкое золото (до 85%). Хвосты ЗИФ представляют собой мелкозернистый материал крупностью – 0,3 мм; при этом 60-70% материала представлено шламистой фракцией – 0,1 мм. Таким образом, все три объекта являются весьма непростым сырьем с технологической точки зрения. При изучении их физических свойств было установлено, что в исходном

состоянии они характеризуются низкими фильтрационными свойствами и требуют окомкования.

Окомкование проводили при использовании портланд-цемента марки 500 с добавлением извести. Наиболее прочными оказались окатыши, полученные при добавлении в исходное сырье 2-5 кг/т извести и 10 кг/т цемента. Сравнительные испытания по КВ золота из окомкованного и неокомкованного материала показали, что введение в голову процесса операции окомкования позволяет на 5-10% повысить извлечение золота, на 30-50% сократить продолжительность выщелачивания с одновременным сокращением расхода реагентов на 15-25%.

Вторым возможным способом интенсификации процесса извлечения золота является замена растворителя – цианида натрия (к тому же весьма токсичного), на реагент с более высокими кинетическими свойствами – иод-иодидную систему. Минеральный состав промпродукта следующий: пирит (60%), кварц (около 10%), арсенопирит (0,8%), железный скрап (1,6%), агрегаты и сростки пирита с кварцем, сцементированные гидроксидами железа (20%), остальное - сфен, турмалин, гранаты, пироксены, циркон, гидроксиды железа и касситерит. Содержание благородных металлов в промпродукте достаточно высокое – 180 г/т золота и 320 г/т серебра. По гранулометрическому составу промпродукт представлен мелкозернистой сыпучкой крупностью – 4мм. Содержание шламов (-0,14 мм) незначительно (0,25%). При этом они обладают лучшими по сравнению с цианидом кинетическими свойствами, скорость растворения золота в иодной системе в 2,3 раза выше, чем в цианиде.

Разработка рациональных технологических схем и режимов кучного выщелачивания золота из различных типов золотосодержащего сырья во многом будет определять эффективность и рентабельность его переработки, а включение в технологическую схему КВ новых операций и реагентов позволит вовлечь в эксплуатацию низкосортное и нетрадиционное сырье и расширить тем самым минерально-сырьевую базу РФ.

Литература

1. Мишев Г.Г., Леонов С.Б. Кучное выщелачивание золотосодержащих руд. Иркутск, 2012,-с.135-137.
2. Ларин В.К., Зайцев Р.В. Опыт промышленного применения кучного выщелачивания золото содержащих руд . МГЖ,-2009.-№ 12,-с.71-74.
3. Тедеев М.Н., Толстов Е.А. Переработка золотосодержащих руд методом кучного выщелачивания. Цветные металлы, 2009, №7,- с.56-58